

УДК 616.36-002.2-002:578.891]-078.33

Хронический гепатит С в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени

Жээналиева Гулнара Маратовна, заведующая отделения
Жалал-Абадская областная объединенная больница, г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика
Канатбекова Алтынай Канатбековна, преподаватель, Медицинский факультет,
Кафедра инфекционных болезней (Бишкек), SPIN-код: 7681-9926, AuthorID: 1074912
Абдикеримова Мыскал Мамазияевна, аспирант, Медицинский факультет (Бишкек),
SPIN-код: 1197-8113, AuthorID: 1073796

Абдикеримов Мамазия Мансурович, доктор медицинских наук, профессор кафедры
инфекционных болезней медицинского факультета, SPIN-код: 4779-2505, AuthorID: 872268
Кыргызско-Российский Славянский Университет, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Абдимомунова Бегимай Токтоболотовна, аспирант, международный медицинский
факультет, кафедра «Общественное здоровье и здравоохранение», SPIN-код: 5502-8320,
AuthorID:1089291, ORCID: 0000-0001-9360-7095

Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, профессор кафедры эпидемиологии, микробиологии и
инфекционных болезней, доктор медицинских наук, доцент, медицинский факультет

Абдумалик кызы Нурзамана, магистрант 2-курса, международный медицинский
факультет, кафедра «Общественное здоровье и здравоохранение»
Ошский государственный университет г.Ош, Кыргызская Республика

Аннотация. При оценке характеристики клинической картины у больных ХГС, протекающей в сочетании с НАЖБП, из 93 пациентов у 68,8% выявлено наличие метаболического синдрома и его компонентов. Клинические проявления у больных ХГС в сочетании с НАЖБП характеризуются наличием астеновегетативного синдрома, тяжестью в правом подреберье, гепатомегалией, цитолитическим и мезенхимально-воспалительным синдромами. Показатели липидного обмена у больных ХГС в сочетании с НАЖБП характеризуются увеличением содержания ОХ, ТГ, ЛПНП, снижением концентрации ЛПВП и повышением коэффициента атерогенности. Неалкогольная жировая болезнь печени значительно ухудшает клинические проявления ХГС и значительно нарушает липидный обмен.

Ключевые слова: хронический гепатит С, неалкогольная жировая болезнь печени, метаболический синдром, клинические проявления, активности трансферазы, липидный обмен.

Annotation. The characteristic of clinical picture in patients with CHC, concurrent with NAFLD was revealed in 68,8% of 93 patients with metabolic syndrome and its components. Clinical manifestations in patients with CHC with NAFLD are characterized by the presence of asthenovegetative syndrome, heaviness in right hypochondrium, hepatomegaly, cytolytic and mesenchymal inflammatory syndromes. Lipid metabolism parameters in patients with CHC together with NAFLD are characterized by increased content of GC, TG, LDL, decreased concentration of HDL and increased atherogenicity coefficient. Nonalcoholic fatty liver disease significantly worsens clinical manifestations of CHD and significantly impairs lipid metabolism.

Keywords: chronic hepatitis C, nonalcoholic fatty liver disease, metabolic syndrome, clinical manifestations, transferase activity, lipid metabolism.

Актуальность проблемы. Хронический гепатит С (ХГС) – один из наиболее актуальных медико-социальных проблем здравоохранения во всем мире, что связано с его широкой распространенностью (более 3% населения планеты) и неблагоприятными исходами [1,2,3]. Одним из факторов риска прогрессирования хронического гепатита С является наличие жировой трансформации гепатоцитов с развитием стеатоза печени, который по разным данным выявляется в 30–70 % биоптатов печени при ХГС и на 30 % снижает эффективность противовирусной терапии [4,5,6,7,8].

Неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) и ХГС выступают как взаимоотягощающие факторы, которые могут ускорять некровоспалительные процессы в печеночной ткани с исходом в цир-

роз печени или ГЦК [5,8,9]. В связи с высоким распространением данных заболеваний, в мире ожидается увеличение количества людей, страдающих ХГС, ассоциированным с неалкогольной жировой дистрофией печени до 40–86% [10,11].

Учитывая то обстоятельство, что хронический гепатит С часто проявляется стеатозом печени, а также характерное пандемическое распространение среди современных людей избыточной массы тела и ожирения, как правило, ведущих к стеатозу печени, мы решили более углубленно изучить характеристику проявлений безалкогольной жировой дистрофии печени у больных хроническим гепатитом С.

Цель исследования. Изучить клинико-лабораторные, проявления у больных хроническим гепатитом С в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени.

«Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия»

Материал и методы исследования. В клинике инфекционного отделения ЖООБ, под нашим наблюдением находились 93 пациента ХГС в сочетании с НАЖБП возрастной группы $44,8 \pm 1,7$ лет, в том числе 64 женщин и 29 мужчин. Контрольную группу составили 68 больных с ХГС без НАЖБП сопоставимую по полу и возрасту с группами больных.

Критериями исключения при подборе пациентов были признаки цирроза печени, хронические заболевания печени другой этиологии (в том числе вирусный гепатит В), употребление наркотических средств, хронический алкоголизм, сахарный диабет, артериальная гипертензия, тяжелая сопутствующая соматическая патология.

Диагноз ХГС всем больным установлен на основании комплексного клинико-эпидемиологического анамнеза, клинического обследования по органам и системам, исследование крови с помощью общего клинического и биохимического анализа с липидным спектром, определение РНК HCV методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), генотипирование вируса гепатита С (ВГС). Проводили инструментальные обследования пациентов: ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и фиброэластометрию (ФЭМ).

Наличие жирового поражения печени у больных с МС оценивали с помощью ультразвукового исследования и компьютерной томографии. При ультразвуковом исследовании у всех пациентов отмечено повышение эхогенности печени, преимущественно

диффузного характера. У всех пациентов вычисляли индекс массы тела (ИМТ). При окружности талии более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин устанавливали диагноз висцерального ожирения [9]. Для исключения хронической алкогольной интоксикации применяли опросник CAGE.

Исследование уровня аспаратаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), глюкозы и липидного профиля, включающего триглицериды (ТГ), общий холестерин (ОХ), липопротеины высокой плотности (ЛПВП) и липопротеины низкой плотности (ЛПНП) проводили на автоматическом биохимическом анализаторе Architect-4000 (США). Коэффициент атерогенности рассчитывали по формуле $(ХС - ЛПВП) / ЛПВП$.

Статистический анализ полученных материалов проведен с помощью программы Statistica 6.0 (StatSoft). Критерием статистической достоверности считалась общепринятая в медицине величина p . Статистический анализ заключался в вычислении среднего арифметического (M), его среднеквадратичного отклонения (σ), а также стандартной ошибки средней (m).

Результаты исследования. При анализе у 93 больных ХГС в сочетании с НАЖБП выявлены наличие метаболического синдрома и его компонентов: - ожирение – 41%; сахарный диабет 2-го типа – 21%; гиперлипидемия – 68%; артериальная гипертензия – 38%, метаболический синдром – 41% (рис.1).

Рис.1. Метаболический синдром или его компоненты у больных ХГС в сочетании с НАЖБП.

Таблица 1. Клинические проявления у больных ХГС в сочетании с НАЖБП и ХГС без НАЖБП.

Симптомы	ХГС (n=68)		ХГС+НАЖБП (n=93)	
	абс.	%	абс.	%
Повышенная утомляемость	53	77,9	93	100
Снижение аппетита	39	57,3	65	69,9
Головная боль	27	29,7	25	26,9
Тошнота	10	14,7	33	35,5
Горечь во рту	24	35,3	37	39,8
Отрыжка	8	11,8	2	2,2
Изжога	11	16,2	21	22,6
Рвота	2	2,9	6	6,4
Метеоризм	45	66,2	44	47,3
Тяжесть в эпигастрии	15	22,1	25	26,9
Боль в правом подреберье	31	45,6	40	47,3
Тяжесть в правом подреберье	47	69,1	90	96,8
Гепатомегалия	49	70,0	92	98,9
Спленомегалия	13	19,1	23	24,7

Анализ клинических проявлений у больных хроническим гепатитом С в сочетании с НАЖБП характеризуется наличием астеновегетативного син-

дрома, тяжестью в правом подреберье и гепатомегалией (табл. 1). Специфических симптомов, позволяющих дифференцировать НАЖБП с ХГС не было выявлено.

У 93 больных ХГС в сочетании с НАЖБП мы изучили биохимические показатели крови, отражающие активность инфекционного процесса (табл.2.),

сопоставив их с результатами обследования 68 больных ХГС без НАЖБП. Как видно из представленных данных, НАЖБП утяжеляет тяжесть инфекцион-

Таблица 2. – Показатели биохимические активности инфекционного процесса у больных ХГС в сочетании с НАЖБП и ХГС без НАЖБП (M±m).

Показатели	ХГС в сочетании с НАЖБП n=93	ХГС n= 68
АлАТ, Ед/л	92,6±6,77	60,8±4,93
АсАТ, Ед/л	61,3±7,12	49,6±4,87
ГГТП, Ед/л	44,0±3,54	31,3±1,17
Тимоловая проба, ед.	3,8±0,09	3,1±0,06
Альбумин, г/л	42,7±5,04	48,4±7,13
Гамма-глобулины,%	21,4±2,06	18,8±2,31

Далее мы сопоставили показатели липидного обмена у больных ХГС в сочетании с НАЖБП и ХГС без НАЖБП (табл.3.). Как видно из представленных данных, показатели липидного обмена характеризовались:

- показатели холестерина, липопротеидов низкой плотности и коэффициента атерогенности у больных ХГС как моноинфекция, так и при сочетанном течении с НАЖБП статистически значимо превышают уровень нормы;

Таблица 3. Показатели липидного обмена у больных ХГС и в сочетании с НАЖБП и ХГС без НАЖБП (M±m).

Показатели	ХГС n=68 чел.	ХГС+НАЖБП n=93 чел.	Норма n=44чел.
Холестерин общий ммоль/л	5,36±0,04*	5,48±0,05*	4,36±0,09
Триглицериды ммоль/л	1,79±0,04	2,39±0,04*	1,49±0,04
ХС ЛПНП ммоль/л	3,76±0,08*	3,86±0,07*	2,44±0,07
ХС ЛПВП ммоль/л	1,20±0,08	0,93±0,06*	1,37±0,05
Коэффициент атерогенности	4,33±0,08*	5,42±0,10*	2,54±0,07

Обозначение * - данные статистически достоверно отличаются от показателей нормы.

Заключение. Таким образом, неалкогольная жировая болезнь печени значительно ухудшает показатели ХГС как в отношении ряда клинических проявлений болезни, инфекционного процесса, так и нарушений жирового обмена. Более того, из 93 больных

ного процесса: более выраженные показатели активности трансферазы (АЛТ, АСТ), гамма-глутаматтранспептидазы (ГГТП), тимоловой пробы и показатель гамма-глобулинов. При математическом анализе выявлена прямая коррелятивная связь между показателем НАЖБП и активностью АлАТ (rs=0,29).

- уровень ХС ЛПВП ниже нормы у ХГС+НАЖБП. Достоверно отличаются от уровня у практически здоровых людей (p> 0,05) с более худшими характеристиками метаболизма: повышение показателя общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности, а индекс тератогенности у больных ХГС в сочетании с НАЖБП более высок, чем у больных ХГС без НАЖБП.

хроническим гепатитом в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени при инструментальном обследовании у 24,7% пациентов был диагностирован стеатогепатит.

Литература:

1. Ивашкин В.Т. Современные возможности противовирусной терапии с использованием даклатасвира при лечении больных хроническим вирусным гепатитом С: результаты программы индивидуального доступа / В. Т. Ивашкин, М. В. Маевская, Д. Т. Абдурахманов и др. // Рос. журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2017. – № 6. – С.52-62.
2. Юшук Н.Д. Моделирование эпидемиологической ситуации по вирусному гепатиту С в Российской Федерации - возможности и проблемы [Текст] / Н. Д. Юшук, О. И. Ивахненко, О. О. Знойко [и др.] // Инфекционные болезни. - 2019. - Т. 17, №1. - С. 105-114.
3. Behzad H. Epidemiology and natural history of HCV infection / H. Behzad, J. Grebely, G.J. Dore // Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. - 2013. - № 10. - P. 553 - 562.
4. Жданов К.В. Хронический гепатит С и неалкогольная жировая болезнь печени. Основные аспекты патогенеза. / К.В. Жданов, С.С. Карякин, К.В. Козлов, //Вестник российской военно- медицинской академии. - 2018. №1 (61). - С.216-221.
5. Ивашкин В.Т. Клинические рекомендации по диагностике и лечению неалкогольной жировой болезни печени Российского общества по изучению печени и Российской гастроэнтерологической ассоциации / В.Т. Ивашкин, М.В. Маевская, Ч.С. Павлов [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. – № 2. – 2016. – С. 24-42.
6. Целиковский А.В., Притулина Ю.Г., Астапченко Д.С., Шенцова В.В., Криворучко И.В. Влияние стеатоза печени на эффективность комбинированной противовирусной терапии хронического гепатита С // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6.: URL: www.science-education.ru/106-7387.

7. Абдурахманов Д. Т., Сидорова Е. И., Моисеев С. В. Лечение хронического гепатита С, вызванного вирусом 3 генотипа // Клиническая фармакология и терапия. – 2017. – т. 26. – С. 11–16.
8. Patel, A. Hepatitis C virus infection and nonalcoholic steatohepatitis / A. Patel, S.A. Harrison // Gastroenterology & Hepatology. – 2012. – № 5 (8). – P. 305–312.
9. Adinolfi, L.E. NAFLD and NASH in HCV infection: prevalence and significance in hepatic and extrahepatic manifestations / L.E. Adinolfi, L. Rinaldi, B. Guerrera et al. // International Journal of Molecular Sciences. – 2016. – Vol. 17, № 6. – P. 803.
10. Haga, Y. Nonalcoholic fatty liver disease and hepatic cirrhosis: Comparison with viral hepatitis-associated steatosis / Y. Haga, T. Kanda, R. Sasaki et al. // World Journal of Gastroenterology. – 2015. – Vol. 21, № 46 – P. 12989–12995.
11. Clark J.M. The epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease in adults // J Clin. Gastroenterol. – 2006. – Vol. 40. – P. 5–10.